

Progetto “APPARE – Analisi e documentazione di Piene imProvise per una Aumentata REsilenza in zone montane”

Bando a cascata Topic 4: “Protocolli per i rilievi e sopralluoghi post-evento alluvionale”.

Progetto “Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”

Rapporto finale

Marchi L., Crema S., Sarretta A., Ballaera A., Barizza A.,
Bossi G., Fiorucci F., Maio D., Piantini M., Cavalli M.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
Gruppo di Ricerca in Idrogeomorfologia

Giugno 2025

Sommario

Il progetto APPARE (Analisi e documentazione di Piene imProvvisive per una Aumentata REsilienza in zone montane) è stato finanziato da un bando a cascata promosso dal progetto "Multi-Risk sciEnce for resilient commUNITies undeR a changiNg climate (RETURN)" (<https://www.fondazionereturn.it/>) nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di Next Generation Europe.

Il progetto APPARE ha i seguenti obiettivi:

- i) l'affinamento delle procedure per ricostruire le portate di picco (compresa la valutazione dell'incertezza delle stime) a partire dal rilievo delle tracce degli eventi;
- ii) la raccolta di nuovi dati di portata utilizzando la procedura sopra menzionata in piccoli bacini montani e collinari colpiti da piene improvvise, insieme alla documentazione degli effetti geomorfici per una comprensione approfondita dell'evento;
- iii) il trasferimento del know-how e la diffusione dei risultati del progetto.

Si è proceduto alla raccolta e rianalisi di dati su piene improvvise avvenute in Italia tra il 2011 e il 2022 per le quali il CNR IRPI, spesso in collaborazione con altre istituzioni, ha condotto indagini post-evento. Sono state incluse solo piene i cui dati di portata di picco non sono stati ancora pubblicati. Questo campione di piene improvvise non ha la pretesa di includere tutte le piene improvvise di forte intensità avvenute in Italia nell'intervallo di tempo considerato, ma mira ad estendere e aggiornare la disponibilità di dati sulle portate di picco, in particolare in piccoli corsi d'acqua non monitorati. Il dataset raccolto include piene causate da sistemi convettivi a mesoscala che hanno interessato aree vaste (indicativamente fino a qualche centinaio di km²), così come eventi spazialmente limitati innescati da singole celle convettive. Oltre alle piene improvvise rilevate e documentate dal CNR IRPI, sono stati considerati anche i dati di portata di picco riportati in letteratura per due importanti piene avvenute in Italia nello stesso intervallo di tempo.

Sono state inoltre effettuate campagne di rilievo post-evento in occasione di due importanti eventi avvenuti in Toscana (bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone, 2 novembre 2023) e in Valle d'Aosta (area di Cogne, 29-30 giugno 2024). Infine, è stato condotto un rilievo su tre piccoli bacini situati nei Colli Euganei (provincia di Padova), al fine di documentare uno dei numerosi eventi alluvionali spazialmente localizzati che si sono verificati nel nord Italia nella primavera del 2024.

In due dei bacini toscani maggiormente colpiti dall'evento di piena del novembre 2023 è stato prodotto un inventario delle frane di evento ed è stata condotta, tramite l'applicazione di indici geomorfometrici, un'analisi della connettività del sedimento per valutare il contributo dei diversi tipi di frana all'alimentazione solida della rete idrografica.

Alcuni grafici di dispersione (*scatterplot*) della portata di picco unitaria Q_u (m³s⁻¹km⁻²) in relazione all'area del bacino A (km²) sono stati utilizzati per rappresentare i dati relativi alla risposta dei bacini in occasione delle piene considerate e confrontarli con le curve inviluppo ottenute da studi precedenti. Nessuno dei 109 valori di portata del dataset APPARE supera la linea d'inviluppo Q_u - A precedentemente sviluppata per i bacini mediterranei, mentre alcuni valori superano le linee d'inviluppo per le regioni alpina e alpino-mediterranea.

Al fine di assicurare l'organizzazione e la condivisione dei dati raccolti e prodotti nel corso del progetto tramite interfacce web e servizi interoperabili è stata realizzata un'infrastruttura geospaziale che ospita i dataset relativi agli eventi del periodo 2011-2022 e ai nuovi dati raccolti nell'ambito del progetto APPARE. L'infrastruttura spaziale ha una semplice interfaccia WebGIS, attraverso cui i partner di progetto e gli utenti generici possono interagire dinamicamente con le informazioni raccolte o organizzate dal progetto.

Questo lavoro è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Citazione suggerita:

Marchi L., Crema S., Sarretta A., Ballaera A., Barizza A., Bossi G., Fiorucci F., Maio D., Piantini M., Cavalli M. (2025). Rapporto finale. Progetto APPARE – Analisi e documentazione di Piene imProvise per una Aumentata REsilenza in zone montane. *Progetto “Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”*. Bando a cascata Topic 4: “Protocolli per i rilievi e sopralluoghi post-evento alluvionale”. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20328677>

Indice

1. Premessa.....	5
2. Introduzione.....	5
2.1 Obiettivi.....	5
2.2 Struttura del progetto.....	6
3. Metodi.....	6
4. Analisi degli eventi passati.....	9
5. Rilievi post-evento (piene improvvise del 2023 e 2024).....	13
5.1 Bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone in Toscana – Tempesta Ciarán (2 novembre 2023)	13
5.2 Colli Euganei (15-16 Maggio 2024)	16
5.3 Area di Cogne (Valle d’Aosta, 29-30 Giugno 2024).....	20
6. Analisi dati.....	23
7. Osservazioni geomorfologiche e analisi della connettività	27
8. Raccolta, gestione e condivisione dati.....	36
9. Conclusioni.....	39
Riferimenti bibliografici.....	41
Figure.....	45
Tabelle.....	46
Allegato 1 - Test sulla classificazione degli impatti geomorfici nelle sezioni fluviali colpite da una piena improvvisa: confronto tra diversi esperti.....	47
Allegato 2 - Valutazione della portata di picco dai segni di piena nel bacino del fiume Chiascio (alluvione dell’11 e 12 novembre 2013)	49
Allegato 3 - Piena del 21-22 ottobre 2019 nel bacino del fiume Orba: ricostruzione della portata di picco in alcuni affluenti selezionati	53

1. Premessa

Il progetto APPARE (Analisi e documentazione di Piene imProvise per una Aumentata REsilienza in zone montane) è stato finanziato da un bando a cascata promosso dal progetto "Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities under a changiNg climate (RETURN)" (<https://www.fondazionereturn.it/>) nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di Next Generation Europe. Il titolo del topic 4 del bando era "Protocolli per i rilievi e sopralluoghi post-evento alluvionale". Il progetto APPARE ha avuto una durata di 18 mesi (da gennaio 2024 a giugno 2025). Questo rapporto presenta i risultati finali del progetto e sostituisce il primo stato di avanzamento (First Progress Report) del settembre 2024.

2. Introduzione

2.1 Obiettivi

I bacini montani e collinari sono i siti dove, in risposta a precipitazioni intense, ha inizio la formazione dei deflussi di piena: ciò che avviene in queste aree condiziona quindi lo sviluppo delle piene nei settori più a valle. In aree montane e collinari i processi alluvionali sono strettamente legati a processi geomorfici che coinvolgono versanti e rete idrografica (frane, colate detritiche, erosione del letto e delle sponde del canale), inclusa la questione fondamentale della connessione-disconnessione versante-canale (Harvey, 2002; Heckmann et al., 2018). Tali processi geomorfici influenzano la dinamica dei sedimenti e aumentano il rischio idraulico (Korup 2004; Comiti et al., 2016).

Un aspetto cruciale nello studio delle piene improvvise in bacini montani e collinari è la ricostruzione della portata di picco. Le piene di forte intensità spesso danneggiano o distruggono i sensori per la misura dei livelli idrometrici, rendendo necessario il ricorso a metodi alternativi per valutare la portata di piena. Inoltre, anche quando delle stazioni idrometriche sono presenti e funzionanti, la loro densità è solitamente inadeguata a rappresentare la variabilità spaziale della risposta idrologica per piene improvvise innescate da piogge intense spesso caratterizzate da forti gradienti spaziali. Ciò rende necessario estendere la ricostruzione della portata di picco a corsi d'acqua non monitorati.

Ricostruire la portata di picco, valutare l'evoluzione temporale della piena e riconoscere gli effetti geomorfici dell'evento sono obiettivi raggiungibili attraverso indagini sul campo sistematiche, di seguito denominate IPEC (*Intensive Post-Event Campaigns*) (Bonnifait et al., 2009).

Il progetto APPARE ha l'obiettivo di aumentare la comprensione delle dinamiche delle piene improvvise e la resilienza delle aree collinari e montane dove gli effetti delle piene improvvise sono particolarmente intensi, attraverso la raccolta di dati sulle risposte idrologiche e sugli effetti geomorfici.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- i) l'affinamento delle procedure per ricostruire le portate di picco a partire dal rilievo delle tracce della piena nelle sezioni fluviali interessate;

- ii) la raccolta di nuovi dati di portata utilizzando la procedura sopra menzionata in piccoli bacini montani e collinari colpiti da piene improvvise, insieme alla documentazione degli effetti geomorfici per una comprensione approfondita dell'evento;
- iii) il trasferimento del know-how e la diffusione dei risultati del progetto per condividere le conoscenze e avere un impatto positivo sulle comunità colpite.

2.2 Struttura del progetto

Il progetto APPARE è suddiviso in 4 Work Package (WP) che includono un totale di 10 task, come mostrato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Struttura del progetto APPARE

WP1	Raccolta Dati
Task 1.1	Raccolta di dati geospaziali
Task 1.2	Raccolta di dati idro-meteorologici
WP2	Sopralluoghi post-evento
Task 2.1	Rilievi sul campo
Task 2.2	Osservazioni geomorfologiche
WP3	Analisi Dati
Task 3.1	Stima post-evento delle portate
Task 3.2	Caratterizzazione della connettività
Task 3.3	Analisi dei dati di eventi passati
Task 3.4	Confronto con dataset dalla letteratura
WP4	Diffusione dei Risultati
Task 4.1	Organizzazione e condivisione dei dati
Task 4.2	Trasferimento del know-how

3. Metodi

Questa sezione descrive le caratteristiche di base delle procedure per le indagini post-evento. Le IPEC sono parte di una strategia di monitoraggio e analisi completa, che include anche la stima del campo di pioggia (con uso integrato di pluviometri e radar meteorologici) e la modellazione afflussi-deflussi, finalizzata a verificare la coerenza delle stime di portata post-piena con le quantità di pioggia (Borga et al., 2008). La Figura 1 mostra le interrelazioni tra le scale spaziali e i metodi relativi alle varie componenti di un'analisi complessiva di una piena improvvisa.

Figura 1 – I vari aspetti dello studio post-evento di una piena considerati in relazione alle scale spaziali dell’analisi e agli approcci utilizzabili (da Rinaldi et al., 2016).

Si rimanda a Gaume e Borga (2008) per una rassegna dei metodi per la ricostruzione della portata di picco nelle indagini post-evento. La maggior parte delle stime di portata di picco in APPARE, così come in precedenti indagini post-alluvione (ad esempio, Marchi et al., 2009; Amponsah et al., 2016), sono state eseguite applicando l'equazione empirica di Manning-Strickler (metodo *slope-conveyance* in Gaume e Borga, 2008):

$$V = K \cdot R^{2/3} \cdot S^{0.5}$$

$$Q = V \cdot A$$

dove Q è la portata in (m^3/s), A è l'area bagnata (m^2), V è la velocità media del flusso (m/s), R è il raggio idraulico (m), S è la pendenza (pendenza del pelo libero uguale alla pendenza dell'alveo sotto ipotesi di moto uniforme), e K è il coefficiente di scabrezza di Manning-Strickler ($m^{1/3}s^{-1}$).

L'applicazione dell'equazione di Manning-Strickler richiede il rilievo di almeno una sezione trasversale, di diversi punti corrispondenti al livello raggiunto dalla piena sulle sponde del canale e, ove necessario, sulla piana alluvionale e del rilievo del profilo del talweg. Il rilievo delle tracce della piena e del talweg è necessario per calcolare rispettivamente la pendenza della linea dell'energia e del letto del canale. La stima dei valori del coefficiente di scabrezza di Manning-Strickler viene effettuata considerando la granulometria, la geometria e la pendenza del canale, la profondità del flusso (Jarrett, 1984) e la presenza di vegetazione. Questo metodo è stato scelto per la sua semplicità e perché ha una minore richiesta di dati rispetto ad altri. L'implementazione di un modello 1D è molto più impegnativa dell'applicazione del metodo *slope-conveyance*, se non altro perché la descrizione della geometria del tratto fluviale richiede il rilievo di più di una sezione trasversale. Questo

obiettivo è spesso difficile da conseguire, specialmente in canali di testata con morfologia irregolare, dove anche l'identificazione di una sola sezione trasversale adatta per i rilievi post-piena può rivelarsi non agevole. Inoltre, i modelli 1D non forniscono necessariamente stime di portata più accurate: la scelta del coefficiente di scabrezza rimane un fattore chiave di incertezza.

Le stime di portata di picco post-piena sono influenzate da incertezze significative dovute all'accuratezza delle misure topografiche e alla scelta dei coefficienti di scabrezza; tali incertezze sono amplificate quando le piene sono associate a importanti processi geomorfici (allargamento del canale, erosione e deposizione del letto del canale). Le sezioni stabili sono ovviamente preferibili per la ricostruzione della portata di picco tramite i rilievi post-piena. Tuttavia, non è sempre possibile trovare sezioni stabili, il che rende necessario considerare l'impatto dei cambiamenti nella geometria delle sezioni sulla ricostruzione della portata di picco.

Le incertezze nell'applicazione dell'equazione di Manning-Strickler alla ricostruzione post-piena della portata di picco sono state valutate applicando un'analisi lineare degli errori che utilizza uno sviluppo in serie di Taylor del primo ordine dell'equazione di Manning-Strickler descritta in dettaglio in Amponsah et al. (2016 e 2022). Questa analisi dell'incertezza considera gli errori nelle misurazioni topografiche - che influenzano l'area della sezione trasversale, il raggio idraulico e la pendenza energetica - la scelta del coefficiente di scabrezza di Manning-Strickler e i cambiamenti della sezione trasversale indotti dall'azione geomorfica della piena. Gli effetti geomorfici sono stati classificati in tre classi che sono poi collegate a diversi livelli di incertezza nella valutazione della portata di picco:

- i) Effetti geomorfici trascurabili senza significativa erosione/deposizione o allargamento della sezione trasversale.
- ii) Effetti geomorfici da lievi a moderati con modeste erosioni e depositi e limitati allargamenti della sezione trasversale.
- iii) Effetti geomorfici severi con significativa erosione/deposizione e/o forti allargamenti del canale.

Classificare gli effetti geomorfici delle piene in queste tre classi implica una certa soggettività: questo approccio, tuttavia, permette di considerare l'impatto dell'evoluzione geomorfica delle sezioni sulle stime di portata senza ricorrere a confronti quantitativi prima-dopo che nella maggior parte dei casi non sarebbero fattibili per mancanza di adeguati dati topografici. Un test volto a esplorare la variabilità nella classificazione degli impatti geomorfici di una piena improvvisa da parte di diversi operatori è stato condotto per una piena che ha colpito un settore dell'Appennino settentrionale nel settembre 2015 (n. 3 nella Figura 2) ed è presentato nell'Allegato 1.

Se sono presenti strutture artificiali, come tombini, soglie o traverse di derivazione, esse possono essere utilizzate per il calcolo della portata di picco utilizzando appropriate equazioni dell'idraulica. In questi casi, gli intervalli di incertezza vengono calcolati in base all'incertezza nella misurazione del livello massimo raggiunto durante la piena.

4. Analisi degli eventi passati

Uno degli obiettivi del progetto APPARE è la raccolta e rianalisi di dati sulle piene improvvise avvenute in Italia tra il 2011 e il 2022, per le quali il CNR IRPI, spesso in collaborazione con altre istituzioni, ha condotto indagini post-evento.

I criteri di inclusione degli eventi hanno riguardato la severità delle piene e la disponibilità dei dati. Per quanto riguarda la severità, è stato applicato lo stesso criterio di Amponsah et al. (2018): affinché un evento sia incluso nel database, almeno uno dei bacini considerati deve presentare una portata di picco unitaria Q_u superiore a $0.5 \text{ m}^3\text{s}^{-1}\text{km}^{-2}$. Per quanto riguarda la disponibilità dei dati, sono state incluse solo le piene i cui dati di portata di picco non sono stati ancora pubblicati. Sebbene alcuni di questi eventi siano già stati analizzati in dettaglio, in particolare con un focus sui loro effetti geomorfici (Scorpio et al., 2018, 2022), la portata di picco e altri dati rilevanti non sono stati pubblicati né presentati in repository ad accesso aperto.

Il campione di piene improvvise proposto in questo lavoro (Tabella 2 e Figura 2) non mira a includere tutte le piene improvvise avvenute in Italia nell'intervallo di tempo considerato, ma a estendere e aggiornare la disponibilità di dati sulla risposta alle piene improvvise, in particolare per quanto riguarda i corsi d'acqua non monitorati. Il dataset raccolto include piene causate da sistemi convettivi a mesoscala che hanno interessato aree relativamente ampie (indicativamente fino a qualche centinaio di km^2), così come eventi spazialmente limitati innescati da singole celle convettive.

Oltre alle piene improvvise rilevate e documentate dal CNR IRPI, elencate nella Tabella 2, sono stati considerati anche i dati di portata di picco riportati in letteratura per due importanti piene avvenute in Italia nello stesso intervallo di tempo. Una di queste è stata innescata da un evento di pioggia localizzato che ha colpito un bacino collinare vicino a Verona il 1° settembre 2018 (Weyrich et al., 2020). La seconda è la Tempesta Alex, di scala regionale, che ha colpito le Alpi Marittime francesi (Payrastré et al., 2022) e il Piemonte il 2-3 ottobre 2020 (Luino et al., 2021; Graziadei et al., 2021). Per la Tempesta Alex, sono stati considerati i dati di portata di picco sui fiumi Sesia, Noce e Tanaro, registrati da ARPA Piemonte (Graziadei et al., 2021). Per alcune delle piene nella Tabella 2, oltre ai dati di portata di picco ricostruiti tramite indagini post-evento, sono stati raccolti anche dati da idrometri e serbatoi.

Figura 2 - Localizzazione delle piene improvvise avvenute tra il 2011 e il 2022 e documentate attraverso campagne post-evento. I numeri corrispondono agli eventi elencati nella Tabella 2. Sono mostrate anche le piene del Prognò di Novare (settembre 2018, n. 10) e del Tanaro (ottobre 2020, n. 11). La mappa di sfondo mostra la classificazione climatica secondo lo schema Köppen-Geiger.

I dati delle piene improvvise elencate nella Tabella 2 sono stati organizzati in una tabella, che è una delle informazioni incluse nel WebGIS descritto nella Sezione 8.

Di seguito vengono elencate le informazioni raccolte per ogni sezione in cui è stata stimata la portata di picco della piena:

- Codice Evento
- Nome del corso d'acqua
- Fiume - sezione trasversale
- Codice sezione trasversale

- Longitudine sezione trasversale (WGS84 EPSG:4326)
- Latitudine sezione trasversale (WGS84 EPSG:4326)
- Est sezione trasversale (RDN2008 / Zona Italia (E-N) EPSG 7794)
- Nord sezione trasversale (RDN2008 / Zona Italia (E-N) EPSG 7794)
- Area del bacino (km²)
- Data del rilievo (AAAA-MM-GG)
- Team
- Metodo di stima della portata di picco
- Data del picco di piena (AAAA-MM-GG)
- Portata di picco (m³s⁻¹)
- Modellazione afflussi-deflussi (S/N)
- Pendenza (m/m)
- Coefficiente di scabrezza di Manning-Strickler K (m^{1/3}s⁻¹)
- Velocità media al picco di piena (ms⁻¹)
- Numero di Froude (-)
- Limite inferiore della portata di picco (m³s⁻¹)
- Limite superiore della portata di picco (m³s⁻¹)
- Effetti geomorfici osservati (trascurabili, piccoli-moderati, maggiori)
- Portata di picco simulata dal modello (m³s⁻¹)
- Studi precedenti (riferimenti)

Ogni sezione trasversale è dunque identificata dal codice Evento e dal codice Sezione. Le variabili più importanti sono state spiegate sopra; il campo "Team" riporta l'acronimo o gli acronimi che identificano l'istituzione o le istituzioni coinvolte nel rilievo:

- CNR IRPI: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica;
- IFSSTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports de l'Aménagement et des Réseaux;
- UNIBZ: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie;
- UNIME DIPING: Università di Messina, Dipartimento di Ingegneria;
- UNIPD TESAF: Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

Come sottolineato nella Sezione 2 (e come mostrato nella Figura 1), la modellazione afflussi-deflussi, sebbene non faccia parte dei rilievi sul campo, è un passo fondamentale verso un'analisi integrata delle piene improvvise. Il dataset delle piene improvvise include due campi volti, rispettivamente, a indicare se è stata eseguita la modellazione afflussi-deflussi e, in tal caso, a riportare il valore simulato della portata di picco.

Tabella 2 - Elenco delle piene improvvise documentate tra il 2011 e il 2022.

	Piena	Codice Evento	Data	N. di sezioni rilevate	N. di idrometri / serbatoi	Modellazione afflussi-deflussi
1	Longano – Idria (Barcellona Pozzo di Gotto)	LONGANO2011	22.11.2011	12	0	No
2	Chiasco ^(a)	CHIASCIO2013	11-12.11.2013	4	1	No
3	Trebbia-Nure ^(b, c)	TREBBIA2015	14.09.2015	24	1	Sì (solo Nure)
4	Enego	ENEGO2017	25.06.2017	2	0	No
5	Stolla – Braies ^(d)	STOLLA2017	05.08.2017	1	1	Sì
6	Cordevole Vaia	CORDEVOLE2018	29.10.2018	8 ^(e)	6	Sì
7	Orba ^(f)	ORBA2019	21.10.2019	4	1	No
8	Rio Oliva - Auronzo	AURONZO2020	29.07.2020	1	0	No
9	Umbria - Marche	UMBRIA-MARCHE2022	15-16.09.2022	17	1	In corso

(a) Allegato 2

(b) Mignosa et al., 2015

(c) Scorpio et al., 2018

(d) Scorpio et al., 2022

(e) La portata di picco per un altro piccolo bacino idrografico (Rio Cordon, 5 km²) è stata stimata da Rainato et al. (2021). Altri dati di portata sono stati ottenuti dalla rete di misura di ARPA Veneto e da serbatoi ENEL.

(f) Mandarino et al., 2021; Allegato 3

5. Rilievi post-evento (piene improvvise del 2023 e 2024)

Sono state effettuate campagne di rilievo post-evento in occasione di due importanti eventi di piena improvvisa che hanno interessato aree di centinaia di chilometri quadrati in Toscana (bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone, 2 novembre 2023) e in Valle d'Aosta (area di Cogne, 29-30 giugno 2024). Inoltre, è stato condotto un rilievo su tre piccoli bacini situati nei Colli Euganei (Provincia di Padova) (Figura 3), al fine di documentare uno dei numerosi eventi alluvionali spazialmente localizzati che si sono verificati nel nord Italia nella primavera del 2024.

Figura 3 - Localizzazione delle piene improvvise rilevate nel corso del progetto.

La struttura del dataset implementato per le IPEC svolte nel corso del progetto è la stessa utilizzata per le alluvioni studiate negli anni precedenti (Sezione 4 del presente rapporto).

5.1 Bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone in Toscana – Tempesta Ciarán (2 novembre 2023)

Il ciclone extratropicale Ciarán (Charlton-Perez et al., 2024) ha colpito diversi paesi europei all'inizio di novembre 2023, causando danni diffusi e perdite di vite umane. In Italia, l'area più gravemente colpita è stata la Toscana settentrionale, in particolare le province di Prato e Pistoia; i bacini fluviali maggiormente interessati sono stati quelli dei fiumi Bisenzio e Ombrone.

I rilievi si sono concentrati sulla parte superiore del Bisenzio e su alcuni tributari del Bisenzio e dell'Ombrone (Figura 4). I bacini sono stati selezionati in base alle segnalazioni di danni da piena e alla localizzazione delle celle di precipitazione intensa durante la tempesta Ciarán.

Una visita preliminare finalizzata alla selezione delle sezioni da rilevare è stata effettuata il 10-11/01/2024. I rilievi in campo delle sezioni e le osservazioni sulla dinamica dei sedimenti sono stati effettuati il 26-28/02/2024 e l'8-9/04/2024.

Figura 4 - Bacini oggetto di rilievo per la documentazione post-evento della tempesta Ciarán in Toscana. I colori di riempimento sono utilizzati allo scopo di differenziare visivamente i bacini.

Come accennato in precedenza, i dati geografici, idrologici e ausiliari sono stati organizzati in un dataset che include tutte le variabili elencate nel paragrafo 4. Di seguito (Tabella 3) si riporta un estratto contenente le variabili più rilevanti relative alla portata di piena.

Tabella 3 - Ricostruzione delle portate di picco nei bacini del Bisenzio e dell'Ombrone (piena del 2 novembre 2024). I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 4.

Sezione trasversale del fiume	Codice sezione	Area del bacino (km ²)	Pendenza dell'alveo (m/m)	Velocità media del flusso (ms ⁻¹)	Numero di Froude	Portata di picco (m ³ s ⁻¹)	Intervallo di incertezza (m ³ s ⁻¹)	Effetti geomorfici osservati
Fosso di Trogola	BIS01	12.2	0.056	3.21	0.91	73	56-89	lievi-moderati
Fiume Bisenzio a Carigiola	BIS02	36.4	0.025	3.9	0.81	161	123-189	lievi-moderati
Torrente Carigiola	BIS03	17.9	0.020	2.81	0.81	49	37-60	lievi-moderati
Bisenzio a Mercatale (a monte soglia)	BIS05	56.9	0.007	3.05	0.72	193	167-219	trascurabili
Fiume Bisenzio a Mercatale	BIS04	57.3				181	136-231	trascurabili
Torrente Fiumenta	FIU01	12.4	0.0189	1.73	0.61	13	12-15	trascurabili
Torrente Marinella	MRL01	8.7	0.016	5.13	1.03	94	81-106	trascurabili
Torrente Marinella - ristorante	MRL02	8.7	0.015	3.57	0.97	80	69-90	trascurabili
Torrente Marina	MAR01	48.4	0.015	3.9	0.86	274	210-338	lievi-moderati
Torrente Settola	SET01	4.8	0.025	3.57	1.13	23	20-26	trascurabili
Torrente Agna delle Banditelle	AGN01	5.2	0.0385	2.74	0.88	26	20-32	piccoli-moderati
Torrente Agna delle Conche	AGN02	9.4	0.05	2.29	0.8	25	19-31	lievi-moderati
Torrente Agna at Montale	AGN03	24.3	0.0195	4.25	0.92	139	107-172	lievi-moderati
Torrente Bagnolo	BAG01	5.0	0.03	3.16	0.94	46	29-63	severi
Torrente Bardena	BAR01	4.6	0.005	3	0.78	30	26-34	trascurabili
Fosso della Fermulla	FER01	3.3	0.010	3.24	0.84	32	28-36	trascurabili

5.2 Colli Euganei (15-16 Maggio 2024)

Il 15 e 16 maggio 2024, violenti temporali hanno interessato diversi settori della Regione Veneto. Uno degli eventi più intensi ha colpito i Colli Euganei, in prossimità di Padova. Il territorio dei Colli Euganei è caratterizzato da pendii brevi ma ripidi, incisi da piccoli ruscelli effimeri. L'uso del suolo predominante è costituito da boschi cedui e aree agricole, in particolare vigneti.

Le piogge sono iniziate nel pomeriggio del 15 maggio; dopo una pausa di alcune ore, la fase più intensa delle precipitazioni si è verificata tra le 22:00 e le 23:00 (UTC) del 15 maggio (Figura 5). Maggiori dettagli su questo evento meteorologico sono disponibili in un rapporto prodotto da ARPA Veneto (<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/meteo/documenti-meteo/evento-meteo-del-15-e-mattinata-del-16-maggio-2024.pdf>).

La piena improvvisa che ne è risultata ha causato erosione dell'alveo e delle sponde di diversi piccoli corsi d'acqua e ha causato danni alle aree agricole. Abbiamo scelto di documentare questo evento alluvionale poiché ha colpito con estrema intensità alcuni bacini di testata di dimensioni molto ridotte. Questa tipologia di bacini, infatti, non è solitamente strumentata per la misura della portata (fatta eccezione per alcuni bacini sperimentali) e non di rado viene trascurata anche nei rilievi post-evento.

Figura 5 - Pioggia cumulata registrata da quattro pluviometri nei Colli Euganei, la cui ubicazione è mostrata nella Figura 6. Gli andamenti temporali e le quantità di precipitazione sono simili tra le stazioni, con l'eccezione della stazione più meridionale (Sant'Elena), che ha registrato quantità inferiori durante il primo episodio di pioggia intensa nel pomeriggio del 15 maggio.

Abbiamo identificato tre corsi d'acqua per la ricostruzione della portata di piena (Figura 6), ovvero due piccoli rii anonimi sul versante orientale del Monte Ricco, indicati nel seguito come Monte Ricco 1 e Monte Ricco 2 (MR01 e MR02, Figura 6), e il Calto Pendice nei pressi di Teolo, dove sono state rilevate due sezioni (TE01 e TE02, Figura 6). I rilievi sono stati effettuati il 01/07/2024 e il 30/07/2024. La Tabella 4 riporta i risultati della ricostruzione post-evento della portata di piena.

Figura 6 - Mappa dei bacini rilevati nei Colli Euganei in seguito alla piena improvvisa del 15-16 maggio 2024; sono inoltre indicate le posizioni dei pluviometri.

Tabella 4 - Sintesi del rilievo post-evento nei Colli Euganei. I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 6.

Sezione	Codice sezione	Area del bacino (km ²)	Pendenza dell'alveo (m/m)	Velocità media del flusso (m/s)	Numero di Froude	Portata al picco (m ³ s ⁻¹)	Intervallo di incertezza (m ³ s ⁻¹)	Effetti geomorfici osservati
Monte Ricco 1*	MR01	0.07	0.084	2.47	0.95	8.5	5.3-11.7	severi
Monte Ricco 2*	MR02	0.18	0.058	2.31	0.66	15.0	9.4-20.6	severi
Calto Pendice valle	TE01	1.40	0.068	2.17	0.75	11.5	7.2-15.8	severi
Calto Pendice monte	TE02	1.00	0.1	1.99	0.88	8.3	6.4-10.2	lievi-moderati

*Sezioni non validate dalla modellazione afflussi-deflussi e pertanto escluse dal geodatabase finale.

Con l'obiettivo di migliorare la comprensione della risposta di bacini collinari molto piccoli a sollecitazioni meteorologiche severe, nella ricostruzione della piena improvvisa del 15-16 maggio 2024, è stato applicato il modello KLEM - Kinematic Local Excess Model (Amponsah et al., 2022, 2016; Da Ros and Borga, 1997; Marchi et al., 2010) ai bacini nei quali le portate di picco della piena del 15-16 maggio 2024 erano state ricostruite tramite rilievi post-evento (Tabella 4).

Per garantire una base comparativa comune tra bacini di dimensioni variabili, le simulazioni sono state eseguite adottando due ipotesi conservative e uniformi: un *Curve Number* costante ed elevato (per rappresentare condizioni prossime alla saturazione) e una precipitazione costante e spazialmente omogenea, ricavata dai pluviometri più vicini disponibili. Questo approccio deliberatamente semplificato elimina la variabilità spaziale e temporale della pioggia e dell'uso del suolo, riducendo le incertezze associate ai modelli più complessi. In questo modo, ogni differenza nella risposta idrologica può essere attribuita direttamente al controllo morfologico e dimensionale del bacino, offrendo uno strumento per isolare la sensibilità intrinseca dei piccoli versanti.

Figura 7 - Risultati della modellazione idrologica KLEM per i bacini MR01, MR02, TE01 e TE02. La modellazione è stata eseguita in versione semplificata con CN e serie di pioggia costante derivate dai dati a 5 minuti dei pluviometri più vicini ai bacini.

Nei due bacini di superficie molto ridotta (MR01 e MR02), le simulazioni KLEM hanno mostrato idrogrammi assai rapidi (Figura 7), con tempi di picco ragionevolmente coerenti con la loro piccola estensione e pendenze accentuate. Nonostante l'assunzione di condizioni limite (CN elevato, infiltrazione azzerata) le portate di piena simulate risultano sistematicamente inferiori rispetto alle stime post-evento. Questo gap suggerisce la necessità di interpretare con cautela sia la modellazione, sia le stime di campo (non è possibile escludere a priori anche fenomeni localizzati e/o transitori durante la piena). In ogni caso, la simulazione con KLEM sembra definire una sorta di limite inferiore fisicamente coerente di risposta del bacino, utile nonostante l'incompletezza o l'incertezza delle analisi. Da sottolineare che per entrambi i bacini (MR01 e MR02) la portata unitaria al picco si attesta su valori molto severi pari a circa $25 \text{ m}^3\text{s}^{-1}\text{km}^{-2}$ anche considerando la (apparentemente sottostimata) portata di picco del modello.

Nei bacini (TE02 e TE01), con dimensioni maggiori e pendenze medie meno elevate a favorire risposte più complesse, la modellazione ha generato idrogrammi meno estremi ma ancora a risposta rapida. In questi scenari, le portate di picco stimate si allineano con le stime da rilievi

post evento (Tabella 4 e Figura 7). Questi bacini sembrano infatti raccordarsi maggiormente con dimensioni medio-piccole di bacini montani, dove KLEM è stato spesso impiegato (Amponsah et al., 2016) con un buon grado di raccordo rispetto alle stime di campagna. Questa risposta coerente e riproducibile con input semplici conferma la capacità del modello di cogliere gli effetti combinati di morfologia, dimensione e precipitazione intensa — anche in una struttura parametrica volutamente semplificata.

L'adozione di Curve Number costante e precipitazione uniforme, benché riduca la rappresentatività rispetto alla realtà spazialmente variabile, ha permesso di ottenere una sorta di *benchmark* di paragone tra bacini. Nei bacini più piccoli, tale approccio consente di misurare la sensibilità intrinseca alla morfologia e di identificare condizioni limite di deflusso; nei bacini TE01 e TE02, supporta la stima quantitativa del picco di piena, a conferma del mutuo benefico tra la fase modellistica e i rilievi di terreno.

I risultati delle simulazioni modellistiche non supportano la stima delle portate delle sezioni MR01 e MR02 e pertanto si è deciso di escluderle dal geodatabase finale.

5.3 Area di Cogne (Valle d'Aosta, 29-30 Giugno 2024)

Il 29 e 30 giugno 2024, intense precipitazioni hanno interessato un settore dell'Italia nord-occidentale, causando alluvioni, colate detritiche e frane. Il 29 giugno, la fase più intensa di precipitazione si è verificata su una fascia convettiva allungata che ha attraversato il Piemonte occidentale e la Valle d'Aosta.

Per un'analisi dettagliata dei processi meteorologici e idrologici a scala regionale, si rimanda ai rapporti di ARPA Piemonte e del Centro Funzionale Valle d'Aosta:

<https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazione/rapporto-evento-29-30-giugno-2024>

https://cf.regione.vda.it/cf_scripts/archive/it/06_Rapporti-di-fine-evento/rapporto-evento-2024-06-29-alluvione.pdf

Abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'area di Cogne (Valle d'Aosta) a causa dell'intensità osservata della piena e degli effetti geomorfici associati. I rilievi sono stati effettuati dal 26 al 28 agosto 2024, in collaborazione con l'Università di Padova (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali) e l'Università di Torino (Dipartimento Interuniversitario di Scienze Regionali e Pianificazione Urbana), che avevano già condotto osservazioni preliminari sul campo nelle aree di studio.

Sono state rilevate tre sezioni, tutte situate nella parte inferiore del corso d'acqua, sul torrente Valnontey, il corso d'acqua maggiormente colpito dalla piena oggetto dello studio (Figura 8).

La ridondanza nei rilievi di questo corso d'acqua ha lo scopo di verificare la coerenza tra le stime e di superare eventuali problemi che possono interessare singole sezioni fortemente disturbate. Inoltre, è stata rilevata una sezione trasversale in ciascuno dei seguenti corsi d'acqua, tutti affluenti del Grand'Eyvia a monte della confluenza con il Valnontey: torrente Urtier, torrente Valeille, torrente Grauson (Figura 8). Infine, è stata rilevata una sezione sul Grand'Eyvia, circa 1.5 km a valle della frazione di Epinel (Figura 8).

La Tabella 5 riporta i risultati della ricostruzione delle portate di picco dalle tracce della piena. Per quanto riguarda le tre sezioni sul torrente Valnontely, il fatto che la sezione più a monte (VLN01) presenti una portata di picco superiore alle altre due è probabilmente da mettere in relazione all'allargamento subito da questa sezione e alle conseguenti incertezze nella stima. È anche possibile, peraltro, che le portate ottenute nelle due sezioni più a valle (VLN02 e VLN03) risentano delle esondazioni avvenute poco a monte. Per quanto riguarda i rilievi negli

altri tributari del Grand'Eyvia, si segnala che le tracce dell'evento risultavano alquanto incerte nel caso del Grauson (GRA01). La sezione rilevata sul Grand'Eyvia (EYV01), infine, oltre ad aver subito un non trascurabile allargamento durante la piena oggetto di studio, presentava alcune incoerenze nei livelli rilevati sulle due sponde. Si è ritenuto di proporre ugualmente la portata di picco ricostruita in ragione del particolare interesse di questa sezione, che sottende l'intero bacino a valle della conca di Cogne.

La modellazione afflussi-deflussi, sempre importante per validare i risultati della ricostruzione indiretta delle portate, appare particolarmente cruciale in questo caso, che vede l'interazione fra i contributi di piena di diversi corsi d'acqua in un'area spazialmente circoscritta.

Figura 8 - Mappa dei bacini rilevati nell'area di Cogne (Valle d'Aosta) in seguito alla piena improvvisa del 29-30 giugno 2024.

Tabella 5 - Ricostruzione delle portate di picco nei bacini della zona di Cogne (AO) (piena del 29-30 giugno 2024). I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 7.

Corso d'Acqua	Codice sezione	Area del bacino (km ²)	Pendenza (m/m)	Velocità media (m/s)	Numero di Froude	Portata di picco (m ³ s ⁻¹)	Intervallo di incertezza (m ³ s ⁻¹)	Effetti geomorfici osservati
Urtier	URT01	41.2	0.03	3.45	0.88	92	71-113	lievi-moderati
Vaille	VLL01	26.0	0.033	4.0	1.02	103	89-117	trascurabili
Grauson	GRA01	31.9	0.034	4.76	0.92	190	146-234	lievi-moderati
Valnontey	VLN01	42.5	0.022	3.6	0.78	278	175-381	severi
Valnontey	VLN02	57.5	0.04	4.9	0.92	181	157-205	trascurabili
Valnontey	VLN03	59.0	0.035	4.2	0.94	207	159-255	lievi-moderati
Grand'Eyvia	EYV01	204.7	0.027	4.0	0.88	500	315-686	severi

6. Analisi dati

La Figura 9 – Numero di piene improvvise per mese di accadimento (2011-2024).mostra il numero di piene improvvise per ciascun mese; l’inventario include gli eventi avvenuti tra il 2011 e il 2022 (elencati nella Tabella 2), le tre piene del 2023-24 descritte nella Sezione 5, e le piene di Progno di Novare e della Tempesta Alex, i cui dati sono stati recuperati dalla letteratura (Sezione 4).

Se confrontata con un inventario di 73 piene improvvise avvenute in Italia tra il 1968 e il 2006 (Gaume et al., 2009), la Figura 9 mostra una distribuzione simile, ma con uno spostamento verso ottobre e novembre nel periodo più recente.

Figura 9 – Numero di piene improvvise per mese di accadimento (2011-2024).

I grafici di dispersione (*scatterplot*) della portata di picco unitaria Q_u ($m^3s^{-1}km^{-2}$) in relazione all’area del bacino A (km^2) sono un metodo comunemente utilizzato per rappresentare i dati relativi alla risposta di piena, sia per eventi singoli che per eventi multipli. Le curve di inviluppo superiore presenti in questi grafici (Gaume et al., 2009 e riferimenti ivi contenuti) permettono di individuare i valori massimi della portata unitaria di picco in una determinata regione in funzione dell’area drenata.

Le equazioni di inviluppo sono solitamente rappresentate mediante relazioni di potenza, che risultano lineari in un grafico log-log:

$$Q_u = \alpha \cdot A^\beta$$

Dove α è un coefficiente assunto indipendente dall’area del bacino e β è un esponente di scala.

Amponsah et al. (2018) hanno discusso e reso disponibile un dataset di piene improvvise nella regione euro-mediterranea, sviluppando equazioni di inviluppo per differenti climi (Mediterraneo, Alpino e Alpino-Mediterraneo, Continentale, Arido e Arido-Mediterraneo). Il valore più elevato del coefficiente ($\alpha=120$) è associato alle piene improvvise in ambito mediterraneo, che quindi definiscono l’inviluppo superiore per l’intero campione, mentre lo stesso esponente ($\beta=-0.4$) è risultato adeguato per le quattro regioni climatiche.

La Figura 10 mostra il grafico della portata unitaria di picco in funzione dell'area drenata per le piene analizzate nel progetto APPARE, cioè le piene selezionate avvenute in Italia tra il 2011 e il 2022 (Figura 2), e i tre eventi rilevati nel 2024 (Sezione 5); il dataset comprende 109 record. In tre siti, dove per ridondanza sono state rilevate sezioni duplicate, è stata mantenuta solo una sezione.

La forte dispersione osservata nella Figura 10 non sorprende, se si considera l'ampia varietà di condizioni climatiche, geolitologiche e di uso del suolo dei bacini studiati e le differenti caratteristiche delle piogge responsabili degli eventi. I valori più bassi di portata unitaria di picco sono stati osservati in bacini carsici o in bacini situati al di fuori delle aree colpite dalle precipitazioni più intense (i rilievi post-evento avevano lo scopo non solo di individuare le risposte idrologiche più intense, ma anche di definire i limiti dell'area effettivamente interessata dalla piena improvvisa).

Si osserva che la linea di inviluppo delineata in Amponsah et al. (2018) non è stata superata né raggiunta dagli eventi studiati, fatto anch'esso non sorprendente, poiché il nostro campione riguarda solo l'Italia e un intervallo temporale relativamente breve (2011–2024), mentre l'equazione di inviluppo è stata derivata da piene avvenute in un periodo più lungo (1993–2015) e in diversi Paesi europei e in Israele.

Un risultato diverso è stato tuttavia ottenuto per le piene improvvise alpine e alpino-mediterranee, che presenta un campione costituito dalle portate di picco in 36 sezioni (Figura 11): si nota che la Tempesta Alex supera l'inviluppo per questi climi ($\alpha=40$). Questo risultato evidenzia l'importanza di continuare la raccolta di dati su piene improvvise per definire meglio i valori superiori di portata. Si potrebbe inoltre ipotizzare una ridefinizione delle classi climatiche, anche solo per inquadrare meglio eventi che attualmente non si inseriscono facilmente in una delle categorie esistenti (ad es. Progno di Novare e Colli Euganei).

La Figura 12 propone un grafico della portata di picco Q (m^3s^{-1}) in funzione dell'area drenata per l'intero campione considerato in questo rapporto. Pur non volendo entrare nel dibattito – ampiamente discusso anche in ambito idrologico e idraulico (es. Benson, 1965; Kite et al., 1989; Kirby et al., 1990; Kenney, 1993) – sulle correlazioni spurie che possono derivare dal mettere in relazione due parametri che condividono una variabile comune, si osserva che questa rappresentazione costituisce il modo più semplice per evidenziare la relazione tra dimensione del bacino e risposta in termini di portata.

Figura 10 - Grafico di dispersione della portata unitaria di picco in funzione dell'area drenata per l'intero dataset 2011–2024 (Tabella 2, Sezioni 5.1 e 5.2).

Figura 11 - Grafico di dispersione della portata unitaria di picco in funzione dell'area drenata per le piene improvvise studiate in clima Alpino e Alpino-Mediterraneo. La piena del Prognò di Novare è stata anch'essa inclusa, sebbene questo bacino si trovi all'estremo meridionale della fascia prealpina.

Figura 12 - Grafico di dispersione della portata di picco in funzione dell'area drenata per le piene improvvise studiate.

7. Osservazioni geomorfologiche e analisi della connettività

In parallelo alle indagini post-evento per la ricostruzione delle portate dell'evento, nell'area maggiormente colpita dalla Tempesta Ciaràn sono state condotte osservazioni geomorfologiche e valutazioni della connettività del sedimento per valutare la risposta dei versanti e comprendere la dinamica dei sedimenti durante l'evento. Le osservazioni sul campo riguardanti la risposta dei versanti sono state integrate con valutazioni della connettività del sedimento basate su indici geomorfometrici. Questa analisi aiuta a identificare quali aree hanno fornito la maggior quantità di sedimenti alla rete idrografica.

L'area comprende parte dei bacini dei torrenti Bagnolo e Agna (Figura 4), con una superficie di 14.2 km², a monte degli abitati di Montale e Bagnolo (Figura 13).

Geologicamente, nell'area affiora l'unità di Monte Cervarola, composta da arenarie e siltiti alternate in proporzioni variabili. La parte a monte è dominata dal membro arenaceo-pelitico, mentre nella sezione centrale dell'area di studio affiora il membro pelitico-arenaceo. In questa

zona si trovano anche piccoli affioramenti di marne e marne argillose con intercalazioni di arenarie fini, accanto all'unità di Monte Morello, caratterizzata da flysch carbonatico, calcari marnosi e marne (MLL), prevalentemente affioranti nel bacino del Bagnolo. Nelle parti più basse dei bacini, l'area è definita da affioramenti di argilliti grigio-brune e calcilutiti (SILL), intervallate da arenarie quarzo-feldspatiche e siltiti ricche di carbonati (PTF), anch'esse parte dell'unità di Monte Morello.

Il paesaggio è dominato da foresta, che copre la superficie più estesa con 12.9 km²; le restanti parti dei bacini sono occupate da aree agricole.

Figura 13 - Mappa delle aree in cui sono state condotte le analisi sulla risposta dei versanti.

È stata realizzata una Mappa Inventario delle Frane da Evento (ELIM) per analizzare la distribuzione dei movimenti di massa innescati dall'evento di pioggia. L'inventario dei movimenti di massa sui versanti è stato compilato utilizzando un approccio di interpretazione visiva. I metodi per la preparazione dell'ELIM hanno previsto diversi passaggi fondamentali:

1. **Raccolta dati:** La fonte principale è stata un'immagine satellitare ad altissima risoluzione (Very High Resolution, VHR), con risoluzione spaziale di 44 cm, ripresa dal satellite Geo-Eye. L'immagine è stata acquisita poco dopo l'evento (25 novembre 2023) per catturare le evidenze "fresche" delle frane, elemento fondamentale per identificare le aree interessate.
2. **Pre-processamento dell'immagine:** Oltre all'immagine a colori reali migliorata, sono stati applicati un composito a colori falsi (NIR, Rosso, Verde) e il calcolo dell'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) per evidenziare le aree interessate da frane

differenziando il suolo nudo dalle zone vegetate e per identificare frane su versanti in ombra.

3. **Interpretazione visiva:** Geomorfologi esperti hanno interpretato visivamente le immagini processate. Hanno confrontato immagini pre- e post-evento per individuare frane e altri movimenti di massa innescati dalla tempesta. Le caratteristiche mappate sono state classificate in categorie come “scorrimento” o “flusso”, a seconda del processo e del comportamento osservato.

L’inventario dei movimenti di massa sui versanti (Figura 14), compilato con questo approccio di interpretazione visiva, identifica 84 fenomeni di dissesto. La mappa inventario specifica per l’evento include 42 scorrimenti di terreno (SS), 17 colate detritiche canalizzate (CDF), 10 colate detritiche di versante (SDF) e 15 scorrimenti detritici (DS). Come riportato in Tabella 6, i dissesti di tipo scorrimento (SS e DS) sono generalmente di dimensioni inferiori rispetto a quelli di tipo flusso (CDF e SDF).

Tabella 6 – Sommario dell’ELIM

Tipo	Frequenza	Area (m ²)	Area min (m ²)	Area max (m ²)	Area media (m ²)	Dev. Standard area (m ²)
CDF	17	17663	101	3176	1039	1015
SDF	10	8030	134	2420	803	771
SS	42	5485	56	683	183	129
DS	15	5111	52	620	341	192
Totale	84	36289				

Come si può osservare nella Figura 14, la maggior parte dei dissesti è concentrata a monte nel bacino del Bagnolo, in particolare nelle sorgenti dei corsi d’acqua di primo ordine secondo Horton: Fosso del Romito a nord-ovest e Fosso Bardena a sud-est. Nel dettaglio, l’area totale interessata da frane nel bacino del Bagnolo copre 23631 m² (con 56 dissesti), mentre l’area totale di frane nel bacino dell’Agnà ammonta a 12658 m² (con 28 dissesti).

Figura 14 – Mappa Inventario di Frana (ELIM).

La copertura del suolo nella parte alta dei due bacini è prevalentemente forestale, classificata come “bosco di latifoglie” secondo il sistema CORINE Land Cover. Alcune porzioni di queste foreste sono gestite come cedui. In particolare, alcune sezioni a monte delle aree sorgente delle frane sono costituite da boschi recentemente tagliati. Nel dettaglio, 63 frane si sviluppano parzialmente o totalmente in boschi di latifoglie e 6 frane sono localizzate a valle di queste aree disboscate, coprendo una superficie totale di 6.098 m², pari al 17% dell’area complessiva interessata da frane. In queste sezioni, le colate detritiche di versante (SDF) rappresentano il 50% dell’area totale interessata da questa tipologia di frana. Più a valle si trovano frane superficiali di dimensioni ridotte. Quasi la metà di queste frane (20 in totale, pari al 32% dell’area complessiva delle SS) si verifica in zone dominate da oliveti o lungo infrastrutture viarie, spesso sviluppandosi in paesaggi terrazzati.

Le frane classificate come colate detritiche canalizzate (CDF) e colate detritiche di versante (SDF) si sviluppano quasi esclusivamente all’interno dell’unità di Monte Cervarola (AQR1 e AQR2), composta da torbiditi silicoclastiche di arenarie e siltiti, con rapporti variabili tra la componente sabbiosa e pelitica (Figura 15a). Le CDF e SDF si sviluppano su pendenze medie di rispettivamente 31° e 32°, mentre le SS e DS si sviluppano mediamente su pendenze di 28° e 24°.

Uno degli eventi di SDF più estesi, situato sulla destra idrografica del Fosso del Romito nel bacino del Bagnolo, si sviluppa in un’area precedentemente interessata da una frana

registrata nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI). L'evento piovoso ha probabilmente riattivato parte del deposito di tale frana. Tra gli eventi innescati dalla Tempesta Ciarán, una colata detritica ha interessato un'area registrata nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) come soggetta a frane superficiali diffuse (Figura 15b).

Figura 15 – a) Geologia dell'area di studio (<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html>) e b) *Inventario Italiano dei Fenomeni Franosi* IFFI <https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html>.

Un confronto tra le frane attivate e la pioggia cumulata mostra che il bacino del Bagnolo ha ricevuto oltre 250 mm di precipitazione, innescando 48 frane con un'area complessiva di 22.212 m², pari al 60% dell'area totale interessata da frane. Al contrario, il bacino dell'Agna, che ha ricevuto una pioggia cumulata compresa tra 200 mm e 250 mm, ha registrato frane prevalentemente nelle aree più prossime all'isoieta dei 250 mm (Figura 16).

Figura 16 - Pioggia totale dell'evento (isoiete nere) e ELIM.

La connettività del sedimento, definita come il grado di connessione dei flussi di sedimento all'interno di un territorio, e in particolare tra le sorgenti di sedimento e le aree a valle, è un parametro chiave nello studio dei processi di trasferimento del sedimento nei bacini idrografici. La caratterizzazione spaziale dei *pattern* di connettività in un bacino consente di stimare il contributo di una determinata parte dello stesso come sorgente di sedimento e di definirne i potenziali percorsi di trasferimento verso valle. In particolare, la determinazione della connettività risulta importante nei bacini in cui la variabilità dei processi di trasporto è determinata dalla morfologia e dall'eterogeneità di tipologia, estensione e posizione delle aree sorgenti di sedimento (Cavalli et al., 2013). Analizzare i risultati dei modelli di connettività spazialmente distribuiti permette di valutare il potenziale contributo di specifiche porzioni del bacino come sorgenti di sedimenti e di identificarne i percorsi seguiti durante il trasferimento. Tale analisi è particolarmente rilevante nelle zone di alta montagna, dove la morfologia complessa e irregolare, unita alla variabilità delle sorgenti sedimentarie in termini di tipologia, estensione e localizzazione, determina una forte eterogeneità nell'efficienza del trasporto. Le condizioni morfologiche influenzano la connettività spaziale dei sedimenti sia attraverso i processi di accoppiamento e disaccoppiamento tra versanti e canali, sia mediante il trasferimento lungo la rete idrografica.

Per valutare la connettività strutturale nei due bacini Agna e Bagnolo, è stato applicato l'indice geomorfometrico *IC* sviluppato da Borselli et al. (2008) e da Cavalli et al. (2013). Questo indice ha l'obiettivo di determinare il collegamento, in termini di connettività dei sedimenti, tra le diverse porzioni del bacino, come i versanti ed elementi chiave quali l'outlet del bacino, la rete idrografica principale o una specifica sezione trasversale lungo il canale. *IC* è definito come il

logaritmo del rapporto tra due componenti – una componente *upslope* e una *downslope*. La componente *upslope* rappresenta il potenziale dei sedimenti disponibili a monte di essere trasportati verso valle, mentre la componente *downslope* indica la lunghezza del percorso del flusso di sedimenti fino al più vicino punto di accumulo o target (Figura 17).

Figura 17 - Schema concettuale dell'indice di connettività (modificato da Crema e Cavalli, 2018).

Le mappe dell'Indice di Connettività (*IC*) per i due bacini (Figura 18) analizzati sono state generate utilizzando il software SedInConnect 2.3 (Crema e Cavalli, 2018). I dati di input richiesti dal modello sono: a) un Modello Digitale del Terreno (DTM); b) una mappa del fattore di impedenza; e c) un poligono rappresentante il target selezionato. In questo studio è stato utilizzato il DTM Lidar ricampionato a 3 metri fornito dall'Autorità della Regione Toscana, opportunamente corretto idrologicamente mediante il *toolbox* TauDEM per ArcGIS (<http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/index.html>), al fine di rimuovere depressioni locali. Il fattore di ponderazione (*W*) è stato elaborato a partire dalla carta di copertura del suolo CORINE *LandUseLandCover* della Regione Toscana. Seguendo l'approccio di Persichillo et al. (2018), a ciascuna categoria è stato assegnato un valore di *W*, ottenuto a sua volta da un corrispondente valore del coefficiente scabrezza di Manning (*n*).

Figura 18 - Mappa di IC per i bacini di Agna e Bagnolo. L'indice di connettività IC è calcolato con riferimento all'outlet dei bacini idrografici studiati. L'istogramma indica la distribuzione dei valori di connettività.

Le frane generate dall'evento sono state messe a confronto con la connettività strutturale dei sedimenti, al fine di spiegare i possibili percorsi di trasferimento dei materiali alla scala di bacino. Il confronto tra le frane innescate dall'evento documentato nell'inventario ELIM e i valori dell'Indice di Connettività (IC) evidenzia una chiara differenza tra i due bacini analizzati. In particolare, le frane attivate nel bacino dell'Agna mostrano, in media, valori di IC più elevati rispetto a quelle riscontrate nel bacino del Bagnolo, suggerendo una maggiore efficienza potenziale nel trasferimento dei sedimenti verso il reticolo idrografico (Figura 19).

Figura 19 - Valori di *IC* delle aree interessate dalle frane di evento nei due bacini considerati.

L'analisi congiunta dei valori di *IC* e delle dimensioni delle frane evidenzia inoltre differenze significative tra le diverse tipologie di movimento di massa. Le frane di tipo scivolamento superficiale (dd) risultano generalmente più piccole e caratterizzate da una connettività più bassa, riflettendo un potenziale limitato di trasporto sedimentario a valle come anche le frane di tipo *debris slide* (ds). Al contrario, le frane di tipo flusso (classificate come cdf e sdf), si distinguono per le dimensioni più estese e per i valori medi di *IC* più elevati, a indicare una forte predisposizione al trasferimento dei sedimenti all'interno del sistema di drenaggio (Figura 20).

Valutare la connettività di ciascun fenomeno di instabilità dei versanti rappresenta un'informazione utile per la priorità degli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio su scala di bacino. Pertanto, oltre a una caratterizzazione spaziale della dinamica dei sedimenti utile per comprendere il comportamento dei sistemi geomorfici, la pianificazione delle contromisure può essere considerata tra le applicazioni più rilevanti e pratiche dell'Indice di Connettività, grazie alla sua capacità predittiva.

Figura 20 - Confronto tra i valori di IC e le tipologie di frane di evento e area delle frane innescate.

8. Raccolta, gestione e condivisione dati

Uno degli obiettivi del progetto APPARE è l'organizzazione e la condivisione dei dati raccolti e prodotti nel corso del progetto tramite interfacce web e servizi interoperabili, per facilitarne la ricerca, la visualizzazione, l'analisi e il riutilizzo.

A tal fine, è stata progettata un'infrastruttura geospaziale che ospita i dataset relativi agli eventi passati descritti nella Sezione 3 e ai nuovi dati raccolti nell'ambito del progetto APPARE (Sezione 4).

L'infrastruttura di condivisione cartografica è stata installata e configurata su un server con sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS. L'infrastruttura, illustrata nella Figura 21 è composta dai seguenti componenti:

- un QGIS Server, per la creazione di servizi geospaziali interoperabili attraverso un'integrazione intuitiva con l'applicazione desktop QGIS;
- un client web LizMap, per navigare, visualizzare e interagire tramite browser con i servizi offerti da QGIS Server;

- un database Postgres/PostGIS per la gestione dei dati geospaziali;
- un sistema di archiviazione OwnCloud per gestire informazioni aggiuntive integrate con altri dataset (es. immagini e documentazione relativa ai rilievi).

Figura 21 - Architettura semplificata dell'infrastruttura geospaziale.

L'infrastruttura spaziale ha una semplice interfaccia WebGIS, attraverso cui i partner di progetto e gli utenti generici possono interagire dinamicamente con le informazioni raccolte o organizzate dal progetto.

I dati accessibili tramite il WebGIS¹ includono localizzazione e caratteristiche degli eventi di piene improvvise documentati tra il 2011 e il 2022 e riportati nella Tabella 2, i rilievi post-evento descritti nella Sezione 4 e l'Inventario delle Frane Evento (ELIM) prodotto per l'evento in Toscana.

L'endpoint dei servizi web dell'infrastruttura² è stato reso disponibile al consorzio RETURN per l'integrazione nell'infrastruttura dati del progetto.

L'interfaccia del WebGIS (Figura 22) presenta la localizzazione di tutte le sezioni rilevate, raggruppate per evento, per ognuna delle quali è possibile visualizzare la scheda di dettaglio con i relativi dati (Figura 23).

¹ <https://hydrogeo-gis.irpi.cnr.it/index.php/view/map?repository=hrg&project=APPARE>

² <https://hydrogeo-gis.irpi.cnr.it/index.php/lizmap/service?repository=hrg&project=APPARE&VERSION=1.3.0>

Figura 22 - Schermata iniziale del WebGIS APPARE.

APPARE surveys sections

Field	Value
fid	58
EventCode	UMBRIA-MARCHE2022
WaterCourse_Name	Fiume Burano
River_CrossSection	Burano - SP452 - Localita Fornace
CrossSection_Code	BURANO_03
lon_4326	12.6101789
lat_4326	43.4322711
lon_7794	7049330.31670717
lat_7794	4803708.35994565
BasinArea	38.52
SurveyDate	2023-02-13
Team	CNR IRPI, TESAF
PeakDischarge_EstimationMethod	slope-conveyance
PeakFlow_Date	2022-09-15
PeakDischarge	300
RainfallRunoff_modeling	in progress
Slope	0.033
Ks	15
MeanVelocity_FloodPeak	4.65
FroudeNumber	0.96
PeakDischarge_LowerBound	188.7
PeakDischarge_UpperBound	411.3
GeomorphicEffects	major

Figura 23 - Esempio di scheda di dettaglio per una sezione rilevata.

9. Conclusioni

Nel corso del progetto APPARE è stata condotta un'estesa attività di raccolta, analisi e sistematizzazione di dati relativi a piene improvvise verificatesi in Italia tra il 2011 e il 2022, selezionando in particolare gli eventi per i quali il CNR-IRPI ha eseguito indagini post-evento, spesso in collaborazione con altri enti. Sono stati considerati esclusivamente eventi per i quali i dati di portata di picco non risultavano ancora pubblicati, con l'obiettivo di contribuire ad ampliare la base conoscitiva disponibile, in particolare per quanto riguarda i piccoli bacini non monitorati. Il dataset ottenuto comprende nove eventi e 73 sezioni fluviali rilevate post-evento, cui si aggiungono alcuni dati ottenuti da reti di misura e serbatoi. Sono stati inoltre integrati nel database i valori di portata di picco di due eventi significativi tratti dalla letteratura scientifica.

Nel corso del progetto sono stati inoltre condotti rilievi post-evento in occasione di eventi recenti: in Toscana (bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone, 2 novembre 2023), in Valle d'Aosta (Cogne, 29–30 giugno 2024), e nei Colli Euganei (Padova), per documentare un evento alluvionale occorso della primavera 2024. Nei bacini toscani più colpiti, oltre alla stima delle portate, è stato predisposto un inventario delle frane da evento e, mediante l'impiego di indici geomorfometrici, è stata condotta un'analisi della connettività del sedimento per stimare il potenziale contributo dei fenomeni gravitativi all'alimentazione solida della rete idrografica. I dati raccolti sono stati analizzati tramite grafici di dispersione della portata di picco unitaria (Qu) in funzione dell'area del bacino (A), confrontandoli con curve inviluppo già presenti in letteratura. Nessuno dei 109 valori di portata ottenuti supera la curva inviluppo $Qu-A$ sviluppata per i bacini mediterranei; tuttavia, alcuni valori eccedono la curva inviluppo relativa ai bacini alpini e alpino-mediterranei, indicando risposte idrologiche particolarmente rapide e intense in alcuni contesti locali.

Per favorire l'organizzazione, la gestione e la condivisione dei dati raccolti, è stata sviluppata un'infrastruttura geospaziale dedicata, basata su un server Ubuntu Server 22.04 LTS. Tale infrastruttura include un'interfaccia WebGIS interattiva che consente ai partner di progetto e agli utenti autorizzati di visualizzare e interrogare dinamicamente i dataset, sia quelli derivanti dagli eventi storici 2011–2022 sia quelli raccolti ex novo durante il progetto.

Infine, al fine di favorire il trasferimento del know-how e la replicabilità delle attività svolte, è stato predisposto un manuale operativo che descrive nel dettaglio le procedure per il rilievo e la ricostruzione delle portate di picco, fornendo uno strumento utile per tecnici, enti di gestione e comunità scientifica coinvolta nella documentazione degli eventi estremi in ambito montano e collinare.

Riferimenti bibliografici

Amponsah, W., Marchi, L., Zocatelli, D., Boni, G., Cavalli, M., Comiti, F., Crema, S., Lucía, A., Marra, F., Borga, M., 2016. Hydrometeorological characterisation of a flash flood associated with major geomorphic effects: Assessment of peak discharge uncertainties and analysis of the runoff response. *Journal of Hydrometeorology*, 17, 3063-3077, DOI: 10.1175/JHM-D-16-0081.1

Amponsah. W., Ayrál. P.-A., Boudevillain. B., Bouvier. C., Braud. I., Brunet. P., Delrieu. G., Didon-Lescot. J.-F., Gaume. E., Lebouc. L., Marchi. L., Marra. F., Morin. E., Nord. G., Payrastre. O., Zocatelli. D., Borga. M., 2018. Integrated high-resolution dataset of high-intensity European and Mediterranean flash floods. *Earth Syst. Sci. Data*, 10, 1783–1794, <https://doi.org/10.5194/essd-10-1783-2018>

Amponsah, W., Marra, F., Zocatelli, D., Marchi, L., Crema, S., Pirastru, M., Borga, M., 2022. Scale-dependence of observational and modelling uncertainties in forensic flash flood analysis. *Journal of Hydrology*, 607, 127502, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127502>

Benson, M.A. 1965. Spurious correlation in hydraulics and hydrology. *Journal of the Hydraulics Division*, 91(4), 35-42.

Bonnifait, L., Delrieu, G., Lay, M.L., Boudevillain, B., Masson, A., Belleudy, P., Gaume, E., Saulnier, G.-M., 2009. Distributed hydrologic and hydraulic modelling with radar rainfall input: Reconstruction of the 8-9 September 2002 catastrophic flood event in the Gard region, France. *Advances in Water Resources*, 32 (7), 1077-1089, DOI: 10.1016/j.advwatres.2009.03.007

Borga, M., Gaume, E., Creutin, J. D., Marchi, L., 2008. Surveying flash floods: gauging the ungauged extremes. *Hydrological Processes*, 22(18), 3883-3885. DOI: 10.1002/hyp.7111

Borselli, L., Cassi, P., & Torri, D. (2008). Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: A GIS and field numerical assessment. *Catena*, 75(3), 268-277.

Cavalli, M., Trevisani, S., Comiti, F., & Marchi, L. (2013). Geomorphometric assessment of spatial sediment connectivity in small Alpine catchments. *Geomorphology*, 188, 31-41.

Charlton-Perez, A.J., Dacre, H.F., Driscoll, S., Gray, S.L., Harvey, B., Harvey, N.J., Hunt, K.M.R., Lee, R.W., Swaminathan, R., Vandaele, R., Volonté, A., 2024. Do AI models produce better weather forecasts than physics-based models? A quantitative evaluation case study of Storm Ciarán. *npj Climate and Atmospheric Science*, 7 (1), 93, <https://doi.org/10.1038/s41612-024-00638-w>

Comiti, F., Borga, M., Bussetini, M., Marchi, L., Rinaldi, M., Surian, N., 2016. Le valutazioni geomorfologiche sono necessarie per la valutazione del rischio alluvionale. XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Bologna, 14-16 Settembre 2016, 525-528.

Crema, S., & Cavalli, M. (2018). SedInConnect: a stand-alone, free and open source tool for the assessment of sediment connectivity. *Computers & Geosciences*, 111, 39-45.

Da Ros, D., Borga, M., 1997. USE OF DIGITAL ELEVATION MODEL DATA FOR THE DERIVATION OF THE GEOMORPHOLOGICAL INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPH. *Hydrol. Process.* 11, 13–33. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1085\(199701\)11](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1085(199701)11)

Gaume, E., Borga, M., 2008. Post-flood field investigations in upland catchments after major flash floods: proposal of a methodology and illustrations. *J. Flood Risk Manage.*, 1, 175–189, <https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2008.00023.x>.

Graziadei, M., Brignolo, I., Barbero, S., 2021. Analisi idrologica. In: L'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 in Piemonte. *Geologia dell'Ambiente*, supplemento al n. 4/2021, 17-27.

Harvey, A.M., 2002. Effective timescales of coupling within fluvial systems. *Geomorphology* 44, 175–201.

Heckmann, T., Cavalli, M., Cerdan, O., Foerster, S., Javaux, M., Lode, E., Smetanová, A., Vericat, D., Brardinoni, F., 2018. Indices of sediment connectivity: opportunities, challenges and limitations. *Earth-Science Reviews*, 187, 77-108, <https://biblioproxy.cnr.it:2481/10.1016/j.earscirev.2018.08.004>

Jarrett, RD. 1984. Hydraulics of high-gradient streams. *Journal of Hydraulic Engineering*, 110(11), 1519–1539.

Kenney, B.C. 1993. On the validity of empirical power laws. *Stochastic Hydrology and Hydraulics*, 7, 179-194.

Kirby, W., Helsel, D., Gilroy E.J. 1990. Discussion: "Some Statistical Observations." by Geoff Kite 2. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 26(4), 693-695.

Kite, G. 1989. Some Statistical observations. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 25(3), 483-490.

Korup O. 2004. Landslide-induced river channel avulsions in mountain catchments of southwest New Zealand. *Geomorphology*, 63, 57–80.

Luino, F., Giampani, C., Girelli, C., Turconi, L., 2021. L'evento alluvionale in sintesi. In: L'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 in Piemonte. Geologia dell'Ambiente, supplemento al n. 4/2021, 7-8.

Mandarino, A., Luino, F., Faccini, F., 2021. Flood-induced ground effects and flood-water dynamics for hydro-geomorphic hazard assessment: The 21–22 October 2019 extreme flood along the lower Orba River (Alessandria. NW Italy). Journal of Maps, 17(3), 136-151.

Marchi, L., Borga, M., Preciso, E., Gaume, E., 2010. Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and implications for flood risk management. Journal of Hydrology, Flash Floods: Observations and Analysis of Hydrometeorological Controls 394, 118–133. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.017>

Mignosa, P., Aureli, F., Ferrari A., Prost, F., Vacondio R., Capuano F., Truffelli G., Francia, C., 2015. Approfondimenti idrologici – idraulici a seguito dell'evento alluvionale del 13–14 settembre 2015 nel territorio del Comune di Farini, a supporto delle modifiche all'attuale assetto difensivo. Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura – DICATeA. Università degli Studi di Parma and Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della regione Emilia – Romagna. Unpublished report, 103 p.

Payrastre, O., Nicolle, P., Bonnifait,, L., Brigode P., Astagneau, P., Baise, A., Belleville, A., Bouamara, N., Bourgin, F., Breil, P., Brunet,, P., Cerbelaud A., Courapied, F., Devreux, L., Dreyfus, R., Gaume, E., Nomis, S., Poggio, J., Pons, F., Rabab, Y., Sevrez, D., 2022. Tempête Alex du 2 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes: une contribution de la communauté scientifique à l'estimation des débits de pointe des crues. LHB: Hydrosience Journal, 108 (1), 2082891, DOI: 10.1080/27678490.2022.2082891

Persichillo, M. G., Bordoni, M., Cavalli, M., Crema, S., & Meisina, C. (2018). The role of human activities on sediment connectivity of shallow landslides. Catena, 160, 261-274.

Rainato, R., Martini, L., Pellegrini, G., Picco, L., 2021. Hydrological, geomorphic and sedimentological responses of an alpine basin to a severe weather event (Vaia storm). Catena, 207, 105600, <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105600>

Rinaldi, M., Amponsah, W., Benvenuti, M., Borga, M., Comiti, F., Lucía, A., Marchi, L., Nardi, L., Righini, M., Surian, N., 2016. An integrated approach for investigating geomorphic response to extreme events: methodological framework and application to the October 2011 flood in the Magra River catchment. Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 41, 835-846, doi: 10.1002/esp.3902

Scorpio, V., Crema, S., Marra, F., Righini, M., Ciccacese, G., Borga, M., Cavalli, M., Corsini, A., Marchi, L., Surian, N., Comiti, F., 2018. Basin-scale analysis of the geomorphic effectiveness of

flash floods: A study in the northern Apennines (Italy). *Science of The Total Environment*, 640–641, 337-351, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.252>

Scorpio, V., Cavalli, M., Steger, S., Crema, S., Marra, F., Zaramella, M., Borga, M., Marchi, L., Comiti, F., 2022. Storm characteristics dictate sediment dynamics and geomorphic changes in mountain channels: A case study in the Italian Alps. *Geomorphology*, 108173, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108173>

Weyrich, P., Mondino, E., Borga, M., Di Baldassarre, G., Patt, A., Scolobig, A. 2020. A flood-risk-oriented, dynamic protection motivation framework to explain risk reduction behaviours. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20(1), 287-298, <https://doi.org/10.5194/nhess-20-287-2020>

Figure

Figura 1 – I vari aspetti dello studio post-evento di una piena considerati in relazione alle scale spaziali dell’analisi e agli approcci utilizzabili (da Rinaldi et al., 2016).	7
Figura 2 - Localizzazione delle piene improvvise avvenute tra il 2011 e il 2022 e documentate attraverso campagne post-evento. I numeri corrispondono agli eventi elencati nella Tabella 2. Sono mostrate anche le piene del Prognò di Novare (settembre 2018, n. 10) e del Tanaro (ottobre 2020, n. 11). La mappa di sfondo mostra la classificazione climatica secondo lo schema Köppen-Geiger.	10
Figura 3 - Localizzazione delle piene improvvise rilevate nel corso del progetto.	13
Figura 4 - Bacini oggetto di rilievo per la documentazione post-evento della tempesta Ciarán in Toscana. I colori di riempimento sono utilizzati allo scopo di differenziare visivamente i bacini.	14
Figura 5 - Pioggia cumulata registrata da quattro pluviometri nei Colli Euganei, la cui ubicazione è mostrata nella Figura 6. Gli andamenti temporali e le quantità di precipitazione sono simili tra le stazioni, con l’eccezione della stazione più meridionale (Sant’Elena), che ha registrato quantità inferiori durante il primo episodio di pioggia intensa nel pomeriggio del 15 maggio.	16
Figura 6 - Mappa dei bacini rilevati nei Colli Euganei in seguito alla piena improvvisa del 15-16 maggio 2024; sono inoltre indicate le posizioni dei pluviometri.	17
Figura 7 Risultati della modellazione idrologica KLEM per i bacini MR01, MR02, TE01 e TE02. La modellazione è stata eseguita in versione semplificata con CN e serie di pioggia costante derivate dai dati a 5 minuti dei pluviometri più vicini ai bacini.	19
Figura 8 - Mappa dei bacini rilevati nell’area di Cogne (Valle d’Aosta) in seguito alla piena improvvisa del 29-30 giugno 2024.	21
Figura 9 – Numero di piene improvvise per mese di accadimento (2011-2024)	23
Figura 10 - Grafico della portata unitaria di picco in funzione dell’area drenata per l’intero dataset 2011–2024 (Tabella 2, Sezioni 5.1 e 5.2).	25
Figura 11 - Grafico della portata unitaria di picco in funzione dell’area drenata per le piene improvvise studiate in clima Alpino e Alpino-Mediterraneo. La piena improvvisa del Prognò di Novare è stata anch’essa inclusa, sebbene questo bacino si trovi all’estremo meridionale della fascia prealpina.	26
Figura 12 - Grafico della portata di picco in funzione dell’area drenata per le piene improvvise studiate.	27
Figura 13 - Mappa delle aree in cui sono state condotte le analisi sulla risposta dei versanti.	28
Figura 14 – Mappa Inventario di Frana (ELIM)	30
Figura 15 – a) Geologia dell’area di studio (https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html) e b) <i>Inventario Italiano dei Fenomeni Franosì IFFI</i> https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html .	31
Figura 16 - Pioggia totale dell’evento (isoiete nere) e ELIM.	32
Figura 17 - Schema concettuale dell’indice di connettività	33
Figura 18 - Mappa di IC per i bacini di Agna e Bagnolo. L’indice di connettività IC calcolato con riferimento all’outlet dei bacini idrografici studiati. L’istogramma indica la distribuzione dei valori di connettività.	34
Figura 19 - Valori di IC delle aree interessate dalle frane di evento nei due bacini considerati.	35
Figura 20 - Confronto tra i valori di IC e le tipologie di frane di evento e area delle frane innescate.	36
Figura 21 - Architettura semplificata dell’infrastruttura geospaziale.	37
Figura 22 - Schermata iniziale del WebGIS APPARE	38
Figura 23 - Esempio di scheda di dettaglio per una sezione rilevata.	39

Tabelle

Tabella 1 - Struttura del progetto APPARE	6
Tabella 2 - Elenco delle piene improvvise documentate tra il 2011 e il 2022.	12
Tabella 3 - Ricostruzione delle portate di picco nei bacini del Bisenzio e dell'Ombrone (piena del 2 novembre 2024). I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 4.	15
Tabella 4 - Sintesi del rilievo post-evento nei Colli Euganei. I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 6.	18
Tabella 5 - Ricostruzione delle portate di picco nei bacini della zona di Cogne (AO) (piena del 29-30 giugno 2024). I codici delle sezioni sono riportati nella Figura 7.	22
Tabella 6 – Sommario dell'ELIM	29

Allegato 1 - Test sulla classificazione degli impatti geomorfici nelle sezioni fluviali colpite da una piena improvvisa: confronto tra diversi esperti

Gli impatti geomorfici nelle sezioni rilevate per la stima della portata di piena sono stati classificati in tre classi (Trascurabili, da Lievi a Moderati, Severi) secondo i criteri descritti in Marchi et al. (2016) e applicati da Amponsah et al. (2016) nel contesto della valutazione dell'incertezza nella ricostruzione della portata di piena post-evento. Per affrontare l'intrinseca soggettività di questa classificazione, è stato eseguito un test per valutare l'influenza del giudizio di diversi esperti. Il test è stato effettuato su sezioni rilevate per la ricostruzione della portata di piena a seguito della piena del 15 settembre 2015 nei bacini dei fiumi Trebbia e Nure (Scorpio et al., 2018). L'analisi ha riguardato tutte le sezioni rilevate, incluse quattro sezioni successivamente scartate (per motivi non legati al riconoscimento degli impatti geomorfici).

Cinque esperti (valutatori), di cui due non coinvolti nei rilievi post-evento per l'evento in esame, sono stati incaricati di classificare gli impatti geomorfici in 26 sezioni trasversali; a tutti gli esperti è stata resa disponibile una documentazione fotografica. Il numero di combinazioni $C_{n,k}$ è dato dalla nota equazione:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Dove n è il numero di elementi nell'insieme e k è il numero di elementi distinti di un sottoinsieme.

Nel nostro caso $n = 5$ (cinque valutatori), e k (il numero di valutatori considerati contemporaneamente) varia da 2 a 5 (Tabella 1).

Come era prevedibile, la percentuale di pieno accordo (cioè quando tutti gli esperti hanno fornito la stessa classificazione per una sezione trasversale) diminuisce sensibilmente con l'aumentare del numero di elementi scelti (k), ma rimane relativamente alta (circa un terzo di tutte le osservazioni per $k = 5$).

Inoltre, in 24 casi su 26 (92,31%) la differenza nella valutazione dei cinque esperti (per $k = 5$) è di una sola classe.

Tabella 1. Classi di impatto geomorfico: percentuale di accordo tra le valutazioni di cinque esperti.

k	2	3	4	5
$C_{n,k}$	10	10	5	1
% pieno accordo (media delle combinazioni $C_{n,k}$)	66.92	51.54	41.54	34.62

La affidabilità dell'accordo tra i cinque valutatori nella classificazione delle tre classi di impatto geomorfologico è stata valutata utilizzando il coefficiente kappa di Fleiss (Fleiss, 1971; Sim e Wright, 2005):

$$k = \frac{P_o - P_c}{1 - P_c}$$

dove P_o è la proporzione di accordi osservati e P_c è la proporzione di accordi attesi per caso. Valori di $k \leq 0$ indicano l'assenza di accordo tra i valutatori, fatta eccezione per quello previsto dal caso, mentre un valore pari a 1 indica un accordo perfetto.

L'accordo tra i valutatori (Tabella 2) è migliore per le due classi estreme e risulta meno soddisfacente per la classe intermedia di impatti "da lievi a moderati". Ciò non sorprende, poiché il riconoscimento di cambiamenti geomorfologici maggiori o dell'assenza di impatti visibili è più semplice rispetto alla classificazione degli effetti geomorfologici intermedi, che coprono uno spettro ampio e talvolta sfumato di modifiche al letto e alle sponde del canale. Considerando l'intero database, il valore di k è pari a 0,48. Sia per l'analisi delle singole classi che per quella generale, i valori p sono estremamente bassi (inferiori a 10^{-4}), indicando la significatività statistica dei risultati.

Tabella 2. Valori di Fleiss k per le tre classi di impatto geomorfologico.

Classe di impatto geomorfologico	k
Trascurabile	0.75
Da lieve a moderato	0.26
Severo	0.48

Riferimenti

- Amponsah W., Marchi L., Zocatelli D., Boni G., Cavalli M., Comiti F., Crema S., Lucía A., Marra F., Borga M., 2016. Hydrometeorological characterisation of a flash flood associated with major geomorphic effects: Assessment of peak discharge uncertainties and analysis of the runoff response. *Journal of Hydrometeorology*, 17, 3063-3077, DOI: 10.1175/JHM-D-16-0081.1
- Fleiss, J.L., 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76 (5), 378–382, doi:10.1037/h0031619
- Marchi L., Cavalli M., Amponsah W., Borga M., Crema S., 2016. Upper limits of flash flood stream power in Europe. *Geomorphology*, 272 (1), 68-77, doi: 10.1016/j.geomorph.2015.11.005
- Scorpio, V., Crema, S., Marra, F., Righini, M., Ciccacese, G., Borga, M., Cavalli, M., Corsini, A., Marchi, L., Surian, N., Comiti, F., 2018. Basin-scale analysis of the geomorphic effectiveness of flash floods: A study in the northern Apennines (Italy). *Science of The Total Environment*, 640–641, 337-351, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.252>
- Sim, J., Wright, C.C. 2005. The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements. *Physical therapy*, 85(3), 257-268.

Allegato 2 - Valutazione della portata di picco dai segni di piena nel bacino del fiume Chiascio (alluvione dell'11 e 12 novembre 2013)

L'8 e il 9 maggio 2014 è stato effettuato un sopralluogo sul campo per stimare la portata di picco dell'alluvione dell'11 e 12 novembre 2013 in quattro sezioni non strumentate nel bacino del fiume Chiascio. Le indagini sono state condotte nella parte superiore del bacino del Chiascio (a monte della stazione di misura di Branca). Una visita preliminare era stata svolta il 19 marzo 2014 in collaborazione con il personale del CNR IRPI di Perugia.

L'obiettivo di queste osservazioni è integrare i dati di portata registrati presso le stazioni di monitoraggio dei deflussi con le stime di portata di picco relative a corsi d'acqua non strumentati. I metodi utilizzati per la documentazione post-alluvionale nel bacino del Chiascio sono descritti in studi precedenti (ad es., Gaume e Borga, 2008; Marchi et al., 2009). Il fulcro della procedura di documentazione post-evento è la stima della portata di picco utilizzando l'equazione di Manning-Strickler, assumendo un moto uniforme. Interviste con testimoni oculari dell'alluvione e la raccolta di foto e video forniscono informazioni utili sull'evoluzione temporale e sulla fenomenologia dell'evento (profondità di piena nelle aree allagate, tracimazioni dei ponti, ecc.).

I risultati preliminari sono sintetizzati nella Tabella 1, che riporta la posizione delle sezioni rilevate, la portata di picco stimata, la pendenza del canale, la velocità di flusso e il numero di Froude. Di seguito si propone un breve commento su ciascuna sezione trasversale rilevata; alcune immagini selezionate sono mostrate in Figura 1.

- La sezione 1 è situata a monte della frazione di Costacciaro, su un corso d'acqua (Fossa Secca) che drena un piccolo bacino montano composto da rocce carbonatiche.
- La sezione 2 sul Torrente Rasina si trova nei pressi del resort "Terre del Verde" (Osteria Cerasa, Gualdo Tadino). Il flusso di piena è rimasto contenuto entro gli argini alla sezione rilevata, ma sono evidenti tracce di tracimazione (probabilmente a bassa profondità) sia a monte che a valle.
- La sezione 3 sul fiume Saonda, nel centro di Ponte D'Assi, ha presentato notevoli difficoltà nel riconoscere segni di massima piena affidabili. Il racconto dei testimoni oculari ha aiutato nella stima del livello raggiunto dall'acqua.
- La sezione 4 si trova sul fiume Chiascio, 60 metri a monte del ponte della Strada Statale n. 219. La ricostruzione della portata di picco in questa sezione permetterebbe di confrontare la portata misurata presso la stazione di Branca, situata circa 1 km a valle, con una stima indipendente basata su metodo diverso. Le osservazioni di campo indicano che l'alluvione di novembre 2013 ha allagato parte dei campi coltivati lungo il corso d'acqua. Un riconoscimento qualitativo del sito scelto per il rilievo suggerisce che la tracimazione fosse limitata sia in estensione sia in profondità. Purtroppo, a causa della crescita della vegetazione, non è stato possibile rilevare i limiti esatti della tracimazione. Di conseguenza, nel calcolo della portata di picco il livello idrico è stato assunto pari alla sommità degli argini: la portata risultante deve quindi essere considerata una stima minima per l'evento in esame.

Un aspetto rilevante dell'alluvione studiata in diversi tratti del fiume Chiascio (incluso il sito di ricostruzione della portata di picco) è il reclutamento di grandi masse legnose dagli argini. Questo fenomeno non è insolito nelle grandi piene; le osservazioni di campo nel Chiascio sembrano indicare che il ribaltamento degli alberi dovuto al cedimento degli argini, costituiti prevalentemente da materiale fine, sia stato il principale meccanismo di reclutamento del legname.

Tabella 1. Valori sintetici della portata di picco stimata dal rilievo sul campo nel bacino del fiume Chiascio per l'alluvione dell'11 e 12 novembre 2013.

Corso d'acqua	Sezione	Area del bacino (km ²)	Pendenza della linea dell'energia (m/m)	Q _{max} (m ³ s ⁻¹) <i>Strickler's K</i>	Numero di Froude	Velocità media al picco (m/s)
Fossa Secca	Strada per Monte Cucco	4.1	0.02	2.0 25	0.73	1.3
Rasina	Resort Terre del Verde	44.2	0.01	74 25	0.65	2.70
Saonda	Ponte D'Assi	21.6	0.01	51 25	0.63	2.5
Chiascio	Branca, 60 m upstream of the National Road 219 bridge	161.7	0.01	390 20	0.66	3.6

Fig. 1. Immagini selezionate delle sezioni rilevate: a) Fossa Secca, b) Saonda a Ponte D'Assi, c) e d) Rasina presso Osteria Cerasa (resort Terre del Verde), e-f) Chiascio a Branca.

Riferimenti bibliografici

Gaume E, Borga M. 2008. Post-flood field investigations in upland catchments after major flash floods: proposal of a methodology and illustrations. *Journal of Flood Risk Management* 1(4): 175–189.

Marchi, L., Borga, M., Preciso, E., Sangati, M., Gaume, E., Bain, V., Delrieu, G., Bonnifait, L., Pogačnik, N., 2009. Comprehensive post-event survey of a flash flood in Western Slovenia: observation strategy and lessons learned. *Hydrological Processes*, 23(26), 3761-3770, DOI: 10.1002/hyp.7542

Allegato 3 - Piena del 21-22 ottobre 2019 nel bacino del fiume Orba: ricostruzione della portata di picco in alcuni affluenti selezionati

La portata di picco di tre piccoli corsi d'acqua interessati dalla piena del 21 ottobre 2019 nel bacino del fiume Orba (Piemonte) è stata stimata indirettamente sulla base del rilievo di tracce di piena e sezioni in tratti di canale selezionati.

Un sopralluogo preliminare, finalizzato all'osservazione degli effetti geomorfici dell'evento lungo i corsi d'acqua e all'individuazione delle sezioni idonee alla ricostruzione della portata di picco, è stato effettuato nei giorni 30-31 ottobre 2019. I rilievi topografici delle sezioni e dei limiti di massima piena, inizialmente previsti per febbraio-marzo 2020, sono stati rinviati a causa della pandemia e infine eseguiti il 20 ottobre 2020.

I corsi d'acqua analizzati sono: Albarola (2 sezioni), Arbara nei pressi di Castelletto d'Orba, e Albedosa nei pressi della frazione di Costa Santo Stefano.

Le Figure 1 e 2 mostrano, rispettivamente, la localizzazione e alcune immagini selezionate dei tratti di canale in cui è stata effettuata la stima della portata di picco. La Tabella 1 riporta le portate stimate e le variabili di flusso associate. Sono stati definiti intervalli di incertezza superiore e inferiore per ciascuna stima di portata, tenendo conto sia degli errori di misura, sia delle modifiche geomorfologiche indotte dalla piena nelle sezioni rilevate (Amponsah et al., 2016). La portata nella sezione A1 è stata calcolata applicando una formula di fornoma, basata sull'altezza della traccia di piena osservata in campo. Per stimare i limiti di incertezza è stata ipotizzata una variazione di $\pm 0,2$ m rispetto all'altezza massima reale dell'acqua.

Fig. 1. Localizzazione dei bacini oggetto di studio.

Fig. 2. Immagini selezionate dei corsi d'acqua oggetto del rilievo per la ricostruzione della portata di picco.

Tabella 1. Sintesi della ricostruzione indiretta della portata di piena (bacino del fiume Orba, evento del 21 ottobre 2019).

Corso d'acqua	Sezione	Latitudine	Longitudine	A	Metodo di stima	Impatto geomorfico della sezione	s	Ks	v	Fr	Q	Q _{min}	Q _{max}	q _u
Albarola	A1	44°40'27.8"	8°42'04.8"	1.45	Foronomia Slope-	Trascurabile					20.7	19.5	22.0	14.5
Albarola	A2	44°39'59.2"	8°42'22.6"	0.71	conveyance Slope-	Moderato	0.01	20	1.93	1.59	17.5	13.4	21.6	24.8
Arbara	A3	44°40'45.4"	8°42'32.3"	5.83	conveyance Slope-	Moderato	0.02	15	3.09	0.7	87	66.8	107.2	14.9
Albedosa	A4	44°39'07.1"	8°46'01.4"	4.56	conveyance Slope-	Severo	0.015	25	3.98	0.98	107	67.3	146.7	23.5

A: area del bacino (km²)

s: pendenza energetica (m/m)

K_s: coefficiente di Strickler (m^{1/3}s⁻¹)

v: velocità media della corrente (m/s)

Fr: numero di Froude

Q: portata di piena (m³/s)

Q_{max}, Q_{min}: limiti superiore e inferiore dell'intervallo di incertezza della portata di piena (m³/s)

q_u: portata di piena unitaria (stima centrale) (m³s⁻¹km⁻²)

La Figura 3 mostra la portata di piena unitaria in funzione dell'area del bacino per l'evento alluvionale studiato (ottobre 2019) e per due eventi storici estremi nel bacino del fiume Orba (Anselmo, 1978, 1985). Oltre alle portate stimate mediante rilievi post-evento (Tabella 1), in Figura 3 è riportata la portata di piena del fiume Orba presso la stazione idrometrica a valle di Casal Cermelli (798 km²), come comunicato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte, 2019). Nella stessa figura è tracciata la curva inviluppo superiore per le piene improvvise nei bacini mediterranei, espressa dall'equazione: $q_u = 120 \cdot A^{-0.4}$ (Amponsah et al., 2018). La ricostruzione della portata di piena per l'evento del 2019 consente di estendere il dataset a bacini di piccole dimensioni, per i quali mancavano osservazioni nei precedenti eventi. Si osserva che, pur presentando valori elevati di portata unitaria (compresi tra 14 e 25 m³s⁻¹km⁻²), l'evento del 2019 risulta meno intenso rispetto agli eventi estremi dell'agosto 1935 e ottobre 1977, che mostrano valori simili in bacini di dimensioni molto maggiori. La portata unitaria riportata da ARPA Piemonte (2019) per il fiume Orba a Casal Cermelli è molto prossima al valore registrato nell'evento del 1935.

Figura 3. Portate di piena unitarie in funzione dell'area drenata per l'alluvione lampo dell'ottobre 2019 e per due piene storiche nel bacino dell'Orba. È riportata la curva inviluppo per il limite superiore della relazione per i bacini mediterranei (Amponsah et al., 2018).

Riferimenti bibliografici

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Piemonte, Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali. 2019. Eventi idrometeorologici dal 19 al 24 ottobre 2019. Parte 1, 41 p.

Amponsah W., Marchi L., Zocatelli D., Boni G., Cavalli M., Comiti F., Crema S., Lucia A., Marra F., Borga M., 2016. Hydrometeorological characterisation of a flash flood associated with major geomorphic effects: Assessment of peak discharge uncertainties and analysis of the

runoff response. *Journal of Hydrometeorology*, 17, 3063-3077, DOI: 10.1175/JHM-D-16-0081.1

Amponsah, W., Ayrat, P.-A., Boudevillain, B., Bouvier, C., Braud, I., Brunet, P., Delrieu, G., Didon-Lescot, J.-F., Gaume, E., Lebouc, L., Marchi, L., Marra, F., Morin, E., Nord, G., Payrastre, O., Zocatelli, D., Borga, M., 2018. Integrated high-resolution dataset of high-intensity European and Mediterranean flash floods. *Earth Syst. Sci. Data*, 10, 1783–1794, <https://doi.org/10.5194/essd-10-1783-2018> Anselmo, V., 1978. L'evento idrologico del 6 ottobre 1977 nei bacini del Torrente Orba e affluenti. *Memorie della Società Geologica italiana*, 19, 281-288.

Anselmo, V., 1985. Massime portate osservate o indirettamente valutate nei corsi d'acqua subalpini. *Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e Architetti in Torino*, 39(10-12), 245-275.